

JAHON IQTISODIYOTI VA XALQARO MUNOSABATLARDA YANGI O'ZBEKISTONNING TUTGAN O'RNI VA AHAMIYATI

Quvatova Zaxro Orifjonovna

Bojxona Qo'mitasi Bojxona Instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15709070>

Annotatsiya. Hozirgi zamon jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar – juda murakkab va dinamik holda rivojlanayotgan tizim bo'lib, o'z tarkibida xalqaro iqtisodiy munosabatlar (tashqi savdo aloqalari kapital chiqarish, valyuta - kredit munosabatlari, ishchi kuchlari migratsiyasi, iqtisodiy integratsiya jarayonlari va h.k.) orqali bir-birlari bilan o'zviy bog'langan turli xildagi milliy xo'jaliklarni o'z ichiga olgan global xo'jalik mexanizmi bo'lib hisoblanadi. Ushbu maqola iqtisodiy rivojlanish jahonning barcha davlatlari uchun umumiy tabiiy qonuniyatlar asosida borib, ya'ni bozor munosabatlarining alohida ajratib olingan ko'rinishi yoki milliy libosi yo'q, ammo rivojlanishning o'ziga xos xususiyatlari, yo'llari mavjud bo'lib, ular jahonning u yoki bu mamlakatlarini jug'rofiy o'mi, tabiiy sharoiti, iqlimi, tabiiy resurslari, aholisi, iqtisodiy rivojlanish darajasi va munosabatlarining ko'pgina boshqa sabablariga ko'ra turlicha bo'ladi. Shuningdek, mustaqillikdan song, asosan XXI asrda O'zbekiston davlatining jahon iqtisodiyoti va xalqaro munosabatlarda tutgan o'rni mavzusida yozildi. Maqolada Yangi O'zbekistonng jahon iqtisodiyotidagi hissasi, import va eksport ulushi hamda xalqaro munosabatlarda tutgan o'rni haqida aytib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Yangi o'zbekiston, jahon iqtisodiyoti, import, eksport, tashqi va ichki bozor, milliy iqtisodiyot, xalqaro munosabatlar, tashqi savdo, xalqaro tashkilotlar, global savdo bozori.

Yangi O'zbekiston – bu shiddat bilan o'zgarayotgan, islohotlar yo'lidan dadil odimlayotgan va jahon hamjamiyatida o'zining munosib o'rnini egallashga intilayotgan mamlakatdir. So'nggi yillarda o'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbarligida amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar mamlakatning iqtisodiy va siyosiy qiyofasini tubdan o'zgartirdi. Bu o'zgarishlar O'zbekistonning nafaqat mintaqaviy, balki global miqyosdagi rolini ham oshirmoqda. O'zbekiston Respublikasi o'z milliy manfaatlaridan kelib chiqqan holda ochiq, o'zaro manfaatli va konstruktiv xalqaro munosabatlarni olib bormoqda. Ma'lumki, asrlardan beri xalqaro munosabatlar qadimdan insoniyat ijtimoiy, madaniy hamda ma'naviy rivojining muhim omili sifatida rivojlanib kelgan. Ayniqsa, ohirgi yillarda mamlakatimizda xorijiy davlatlar bilan do'stona munosabatlarni mustahkamlash orqali yurtimizda yashab kelayotgan barcha millat va etnik guruhlar madaniyati, ma'naviy qadriyatlarini, milliy an'ana va urf-

odatlarini saqlash hamda har tomonlama rivojlantirish tamoyillariga tayanib faoliyat yuritmoqda. O'zbekistonda siyosiy va davlat mustaqilligi kamol topishi bilan uning bozor munosabatlariga asoslangan milliy iqtisodiyoti borgan sari shakllana boshladi. Milliy iqtisodiyot bu ma'lum bir davlat hududida tarixan tashkil topgan, bir-biri bilan maqsadi va mehnat taqsimoti bog'liq bo'lgan tarmoqlarning yig'indisidir. Yagona tizim sifatida milliy iqtisodiyot o'ziga xos bo'lgan munosabatlari, boshqaruv tizimi, umumiy iqtisodiy infrastrukturasi va mustaqil qonunchiligiga ega bo'lgan mustaqil davlatchilikni taqozo qiladi. Hozirgi kunda mamlakatimizda yashab kelayotgan 130 dan ortiq millat va elat vakillarining birgalikda, ahil va hamjihatlikdagi o'zaro munosabatlari ta'sirida ko'pmillatli xalqimizning turmush tarzi ham yanada yaxshilanib bormoqda. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning tashabbuslari va yuqori saviyadagi muzokaralarda faolligi tufayli "Dunyoga ochiqlik siyosati"ga sodiq qolayotgan Yangi O'zbekistonning yangi hamkorlari, xayrixohlari ortib bormoqda. Davlatimiz rahbarining xalqaro tashriflari natijasida mamlakatimiz xorij davlatlari bilan faol diplomatik munosabatlarni yo'lga qo'ydi. Xususan, bir qator yirik davlatlar bilan munosabatimiz strategik sheriklik darajasigacha ko'tarildi.

Yangi O'zbekistonning xalqaro munosabatlardagi o'rni sezilarli darajada oshib bormoqda. O'zbekiston xalqaro munosabatlarining eng muhim ustuvor yo'nalishi qo'shni, birinchi o'rinda, mintaqaviy davlatlar bilan aloqalar va har tomonlama hamkorlikni rivojlantirish va mustahkamlashdan iborat. Mamlakat o'zining geosiyosiy joylashuvi, tabiiy resurslari va iqtisodiy rivojlanish salohiyati bilan mintaqadagi muhim o'yinchilardan biriga aylandi. O'zbekiston Markaziy Osiyodagi muhim geostrategik hududda joylashgan bo'lib, yirik tranzit va logistika yo'llarining chorrahasida turadi. Bu holat mamlakatning xalqaro iqtisodiy va siyosiy aloqalaridagi ahamiyatini oshiradi. Har bitta rivojlangan va rivojlanayotgan yirik davlatlar kabi o'zbekiston ham jahon iqtisodiyotiga o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Jahon iqtisodiyotiga hissasini qo'shish deganda faqat eksport mahsulotlarini sotish emas, balki import mahsulotlari qabul qilish ham nazarda tutiladi. Albatta mamlakatda eksport hajmi import hajmidan ko'p bo'lishi uchun mamlakatning iqtisodiyotiga foyda keltiradi. Biroq boshqa tarafdin olib qarasak, mamlakat ichki mahsulotlarining haddan ziyod tashqi bozorga chiqishi davlatning ichki bozoriga salbiy ta'sir qilishi ham mumkin. Shuning uchun ko'pgina davlatlar iqtisodiyotida ba'zan import hajmi eksport hajmidan ko'proq bo'ladi, ba'zida esa teskari hodisa kuzatiladi. Tashqi savdo deganda esa import va eksport hajmlarining umumiy yig'indisi hisobga olinadi.

So'nggi yillarda O'zbekiston Xitoy, Rossiya, Yevropa Ittifoqi, Turkiya, Janubiy Koreya va boshqa mamlakatlar bilan savdo-iqtisodiy, sarmoyaviy hamkorlikni kengaytirdi. Erkin iqtisodiy zonalar va xorijiy sarmoyalar uchun yaratilgan qulay sharoitlar mamlakatning iqtisodiy o'sishiga turtki bo'lmoqda.

Mamlakatimiz 1991-yil 21-dekabrda O'zbekiston MDH davlatlari safiga qo'shilgan bo'lib, bir yil o'tib esa O'zbekiston 1992-yil 2-mart sanasida BMT tashkiloti rasman a'zosiga aylandi. Bundan tashqari quyidagilarni ham misol keltirishimiz mumkin:

- Jahon savdo tashkiloti (1991-yil 21-dekabr)
- ECOSAN (1993-yil 20-sentyabr)
- Osiyo Parlament Assambleyasi (2006-yil)
- Interpol (1994-yil)
- Magate (1994-yil 21-yanvar)
- UNESCO (1993-yil 26-oktyabr)
- UNIDO (1992yil)
- OPEC (2017-yil 30- noyabr) (kuzatuvchi sifatida)

O'zbekiston umumiy hisobda 50 dan ortiq nufuzli Xalqaro tashkilotlarning teng huquqli a'zosi hisoblanadi. O'zbekiston xalqaro tashkilotlarda, xususan BMT, SHHT va MDH kabi tuzilmalarda faol ishtirok etib, mintaqaviy xavfsizlik, barqarorlik, va ekologik muammolarni hal qilishda muhim rol o'ynaydi. Mamlakatning iqtisodiy va investitsion siyosati tashqi savdo aloqalarini diversifikatsiya qilish, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, va yangi bozorlar bilan hamkorlik o'rnatishga qaratilgan.

O'zbekistonning MDH mamlakatlari bilan tashqi savdo aylanmasining oshishi, mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi va global savdo bozorlariga chiqish yo'llarini kengaytirishdagi muhim omildir. MDH mamlakatlari bilan barqaror savdo aloqalarini mustahkamlash, iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish va transport infratuzilmasini takomillashtirish orqali, o'zbekistonning xalqaro savdo maydonida mustahkam o'rin egallashiga erishish mumkin. Shu bilan birga, mavjud savdo aloqalarini yanada rivojlantirish va yangi imkoniyatlarni izlash mamlakat iqtisodiyoti uchun katta ahamiyatga ega bo'ladi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, o'zbekistonning 2024 yildagi MDH mamlakatlari bilan tashqi savdo aylanmasi 8,8 milliard aqsh dollarini tashkil etib, ushbu ko'rsatkichning 32,9 foizi MDH mamlakatlariga to'g'ri kelmoqda. Bu o'tgan yilning shu davrlariga nisbatan 4,9 foizga ko'pdir. Bu davrda o'zbekistonning tashqi savdo aylanmasining 32,9 foizi MDH mamlakatlariga to'g'ri keldi. Bunda 3,1 milliard dollar eksport, 5,7 milliard dollar esa import

tashkil etgan. Bu o'zbekistonning ushbu mintaqa bilan faol savdo aloqalari olib borayotganini ko'rsatadi. Mamlakatimizning asosiy savdo hamkorlaridan biri Rossiya Federatsiyasi hisoblanadi. O'zbekistonning MDH mamlakatlari bilan savdo aylanmasida eng katta ulush Rossiyaga to'g'ri kelmoqda. Ushbu mamlakat bilan savdo aylanmasi 4 milliard 782 million dollarni tashkil etdi. Bu esa umumiy savdo hajmining 55 foizini tashkil etadi. Rossiyaga 1 milliard 354,3 million dollar eksport qilindi va 3 milliard 427,7 million dollarlik mahsulot import qilindi. Rossiya bilan savdo aloqalarining ko'pligi, ikkala mamlakat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning chuqurligi va turli sohalarda hamkorlik imkoniyatlarining kengligi bilan ta'riflanadi. Davlatimizning keyingi yirik savdo hamkorlaridan biri bu Qozog'iston davlati hisoblanib, savdo aylanmasi 1 mlrd. 581,6 mln. Dollarni tashkil etgan. Ushbu ko'rsatkichlar Qozog'iston davlati bilan yillik savdo hajmining muhimligini ko'rsatadi. Davlatimiz Qozog'iston orqali boshqa davlatlar bilan ham savdo aloqalarini amalga oshiradi, bu esa ikki davlat o'rtasidagi savdo hajmining oshishiga hissa qo'shadi. Turkmaniston ham mamlakatimizning asosiy savdo hamkorlaridan biri bo'lib, ushbu davlat bilan savdo aylanmasi 455,5 million dollarni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich o'zbekistonning Markaziy Osiyodagi muhim savdo hamkorlaridan biri bilan barqaror savdo aloqalari mavjudligini namoyon etadi. Turkmaniston o'zbekiston uchun muhim neft va gaz yetkazib beruvchi davlat hisoblanadi. O'zbekistonning to'rtinchi yirik savdo hamkorlaridan biri bu Qirg'iziston davlati va ushbu davlat bilan savdo aylanmasi 294,3 million dollarni tashkil etdi. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi savdo aloqalari yaqin yillar ichida rivojlanib bormoqda. Bu hamkorlik ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Shuningdek, Belarus bilan ham faol savdo aloqalarini olib boradi. Ushbu davlat bilan mamlakatimizning savdo aylanmasi 265,2 million dollarni tashkil etdi. Belarus davlati bilan savdo aloqalarining kuchayishi, ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni yanada mustahkamlash va yangi bozorlarni ochish imkoniyatlarini yaratib beradi.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, mamlakat tashqi iqtisodiy aloqalarini rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari global va mintaqaviy miqyosda jadal o'sib bormoqda. Bu tendensiyalar iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash, savdo va investitsiyalarni rag'batlantirish hamda barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston Markaziy Osiyo va ko'plab rivojlangan xorijiy davlatlar bilan iqtisodiy integratsiyani kuchaytirib, savdo aloqalarini rivojlantirmoqda. Bu esa o'z navbatida, mamlakatning xalqaro nufuzini oshirish bilan bir qatorda, Markaziy Osiyoning barqaror va ulkan

imkoniyatlarga ega hamkorlik makoniga aylanishiga xizmat qilmoqda Yangi O'zbekiston jahon iqtisodiyoti va xalqaro munosabatlarda tobora muhim rol o'ynamoqda. Mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar O'zbekistonning iqtisodiy raqobatbardoshligini oshirish, investitsiya muhitini yaxshilash va tashqi savdo aloqalarini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Bundan tashqari, O'zbekistonning ochiq va konstruktiv tashqi siyosati mamlakatning xalqaro nufuzini oshirdi va mintaqaviy barqarorlikni ta'minlashga hissa qo'shmoqda. Kelajakda Yangi O'zbekiston jahon hamjamiyatining faol va mas'uliyatli a'zosi sifatida o'z o'rnini mustahkamlaydi, deb ishonch bilan aytish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/Jahon_iqtisodiyoti_va_xalqaro_munosabatlar
2. https://tiu-edu.uz/media/books/2024/05/22/1654853598_1.pdf
3. <https://cedr.uz/2024/10/04/yangi-o%CA%BBzbekistonning-xalqaro-munosabatlarda-tutgan-o%CA%BBrni>
4. http://kitob.sies.uz/frontend/web/kitob/kitob_005fbe0357575f3
5. <https://muhaz.org/17-mavzu-jahon-iqtisodiyoti-va-xalqaro-iqtisodiy-munosabatlar.html>
6. <https://www.spot.uz/oz/2022/09/26/alibaba-uzbekistan>

